

XVIII-XIX ASRNING BIRINCHI YARMIDA O'RTA OSIYO XONLIKLARIDA ME'MORCHILIK

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Davronova Sabina Jafar qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-1 Tar 21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046189>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XVIII-XIX asrlarda O'rta Osiyo xonliklarida hamda Buxoro amirligida qurilgan me'morchilik obidalari, ularning qurilish san'ati hamda me'morchilikdagi o'ziga xos belgilari haqida fikrlar boradi.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Qo'qon xonligi, me'morchilik, Sitorai Mohi Xossa, Abdulahadxon saroyi, Ko'kaldosh madrasasi.

XVIII asrda Turkiston yeriarida davlatning yaxlitligi yo'qoldi. Bunga siyosiy beqarorlik va o'zaro urushlar asosiy sabab bo'lgan edi. Yagona davlat o'rniga birnecha davlat va davlatchalar vujudga keldi. Hatto bir shaharning o'zida ham yagona hokimiyati bo'lmagan hollar ham uchragan. Bunga misol - Toshkentning chorhokimlik davri. Vaziyat, ayniqsa, XVIII asrning birinchi yarmida va o'rtasida og'ir edi. Ba'zi shaharlik oilalar chekka joylarga ko'chib ketdi. Shunday payt ham keldiki, bir vaqtlar savdoyu, tijoratu, qurilishlar kechayu-kunduz tinmagan Samarqandda tarixchilarning yozi- shicha, bir necha o'n oilalargina qoldi. Burun salobatli, lekin bu vaqtda qarovsiz qolgan madrasa, masjid kabi jamoat binolari to'kilayozdi. Ayrim hollarda jamoat binolari o'z funksiyasida foydalanilmadi: masalan, Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasi bir qancha vaqtgacha molxona sifatida foydalanilgan.

Turkiston shaharining ko'rkamligini ko'p jihatdan bog'lar ta'minlagan edi. Bog'larga, asosan mevali daraxtlar ekilgan. Ular ko'proq shahar chekkalarida va qo'rg'on devor tashqarisida barpo etilgan. Yuqorida zikr etilgan mavzu va bog'otlarning asosiy qismini bog'lar, polizlar tashkil etgan. Ularning orasida dala hovlilari (uylar) joylashar edi.

Shaharlarning qiyofasini undagi turli binolar me'morligi shakllantirgan. Qurilmalarning eng ko'p tarqalgan turi turar uy (hovli)lar edi. Shahar markazida uylar odatda zich, hovlilari torroq bo'lib, chekkasiga kelib uylar siyrakroq, xovlilari keng bo'lgan. Dala hovlilari esa tarqoq, bir-biri bilan tutash- tirilmagan holda vujudga kelgan.

Qadimgi shaharlarning tarxlarida ko'chalar yuzaki qaraganda bir xildek betartib va tasodifiy holatda paydo bo'lgan- dek tuyuladi. Aslida esa ko'chalarning tizimi shaharning joylashuviga, past-balandliklariga,

irrigatsiyasiga va tarixiy sharoitga qarab shakllangan. Ularda mantiqiylik, ratsionallik, badiiylik mavjud.

Shaharlarning tarixiy tizimi aksari quyidagicha bo'lgan. O'rtada shaharning asosiy markazi bo'lmish bozor joylashgan. Registon ham shu yerda bo'lgan. Bosh, birinchi darajali ko'chalar markazdan radial yo'nalishda tarqalgan. Ular odatda shaharning qo'rg'on devoridagi darvozalar mavjudligi bilan ajraladi va devor ortida boshqa shahar va qishloqlarga olib boradigan yo'lga aylanib ketadi. Bosh ko'chalar bir muncha to'g'riligi hamda biroz kengligi bilan xarakterlanadi. Bosh ko'chalarning ichida ham asosiylarini ajratish dar- kor. Ular karvon yo'llari negizida tashkil topgan, yaxlit yo'nalishdagi bir yoki ikki juft bosh ko'chalardan hosil bo'ladi. Bosh ko'chalarga ikkinchi va uchinchi darajali ko'chalar tutashtirilgan. Oraliqlarida mayda ko'chalar hosil bo'lgan.

Ko'p hollarda shaharning qo'rg'on devorlari o'rnida hal- qa yo'l shakllangan. Uning sodir bo'lishi shunday kechgan: turli davrlarga mansub bo'lgan qo'rg'on devorlar bo'ylab yo'l paydo bo'ladi, devor yo'q bo'lib ketgach yo'l ko'chaga aylanadi. Mavqeyi jihatidan bunday ko'chalar ikkinchi darajalidirlar. Odatda, ular bosh ko'chalar bilan birgalikda shaharning radial — halqa sxemasini tashkil qilgan.

Shaharning asosiy funksional (va aksar hollarda geo- metrik ham) markazi bozor edi. Unda nafaqat turli savdo yoki xizmat (charxchiliq, chegachilik kabi) jarayonlar baja- rilibgina qolmay, balki ba'zi hunarmandlar o'z mahsulotlarini ishlab chiqargan. Masalan, temirchilar tesha, bolta kabilarni bozorda ham tayyorlaganlar, ham sotganlar. Bunday maskan- larda qurilmalarning asosiy tipi — do'konlar bo'lgan. Hunarmandlik joylari, asosan rasta, ya'ni muayyan kasb- hunarga tegishli tartib qator asosida tashkil bo'lgan. Pichoqchi, baqqol, mahsido'z kabi hunarmandlar o'z rastalariga ega bo'lish- gan. Rastalar, odatda, oddiy do'konlardan iborat edi. Shu bilan birga, bozorda qurilmalarga hojat bo'lmagan turli mahsulot bilan savdo qilish uchun ochiq maskanlar — maydonlar tayin qilingan edi. Masalan, un bozor, qo'y bozorlar ochiq joylarda uyushtirilgan.

Dishan qal'a Xivaning rabodi bo'lib, Ichan qal'aning te- varagida, sharqdan g'arbga qarab cho'zilgan. Xorazm xoni Olloquluxon (XIX asr o'rtasi) aholini qo'shni qabilalar hu- jumidan saqlash maqsadida Dishan qal'ani uzunligi 6 km bo'lgan devor bilan o'ratadi. Quriliishda Xorazm aholisining ko'p qismi qatnashib olti haftada bitqaziladi. Dishan qal'ada 10 ta darvoza bo'lgan. Bular: Xazorasp (yoki Quyi), Pishkanik, Bog'i shamol, Shayhlar, Tozabog', Shohimardon, Dosh oyoq, Ko'sh, Gadoylar va Gandumiyon darvozalaridir. Dishan qal'aning

bosh ko'chalari Ichan qal'a ko'chalarini davom ettiradi. Shaharning bozor, tim va rastalari, asosan Dishan qal'ada bo'lgan. Buxoro shahri Turkiston zaminidagi asosiy shahardan biri bo'lgan. XVI asrda shakllangan holati, asosan saqlangan. O'zgarish ko'proq qurilmalarning zichlanishi hisobiga bo'lgan. Shaharning qo'rg'on devori ichidagi hududi o'sha davrda, XVI asrda vujudga kelganicha qolgan. Tarxi umuman doiraga yaqin bo'lib shaharning awalgi yerlariga g'arb tarafdin lo'y- bor yerlari qo'shilgach Buxoro cho'zinchoqroq shaklni oldi.

Toshkent Registoni XX asrning 1-yarmigacha oqib o'tgan ariqning nomida saqlangan edi. Tarixiy, toponimik ma'lumotlarga qaraganda, Toshkent Registonida Mahkama masjidi, Xonaqoh (Buzruk xonaqohi), hovuz, atrofida tut daraxtlari ekilgan edi. Qo'qon Registoni Chorsuning yaqinida joylashgan edi. Fazoviy jihatidan u bozor muhitiga singib ketgan bo'lishi kerak. Xivada bosh maydon Ko'hna Arkning sharq tomoniga tutash bo'lgan muhitdan iborat bo'lgan. Registonlar ko'p hollarda ark yoki hokim saroyi yonida barpo bo'lgan (Buxoro, Shahrisabz, Xiva), ya'ni ular funksional jixatdan ma'muriy-siyosiy tiynatga ega bo'lgan. Toshkentdagi Mahkama masjidining nomi ham maydonning ma'muriy jihatiga ishora qiladi. Registonlarning me'morligi vaqt o'tishi bilan, aksari davrma-davr rivojlanib borgan, tobora hashamatli qiyofaga kirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.R.Alimova. O'rta Osiyo xonliklarining qo'shni davlatlar bilan diplomatik va savdo-iqtisodiy munosabatlari. T. 2017. B.94
2. Potanin V. Pokazaniye sibirskogo kozoka Maksimova o Kokandskom vladeniii// IRGO.1860. S.28
3. Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona, 2023. – B. 16-19.
4. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir’otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innoscience.org/wos/article/view/567>
5. Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
6. Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil, 20-noyabr. – B.97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>

7.Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647

<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>

8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101

<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>

9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54

<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>

10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.

11.A.Sh.Rajabov. "Mirotus solikyn"("Tariqat soliklarining oynasi") asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.

12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13.Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditygs>

15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16.Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid.O'zbekiston Milliy axborot Agentligi.uza.uz.Ilm-fan elektron jurnal.B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17. Alisher Rajabov MIRBOBO NAQSHBANDIYNING NAQSHBANDIYA TARIQATI TAMOYILLARI ASOSIDA BILDIRGAN IJTIMOIY-AHLOQIY QARASHLARI. B-6-10.Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. B-6-10

18. MIRBOBO NAQSHBANDIY QALB ZIKRI VA UNING TURLARI

TUFRISIDA Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida. B-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19. Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440. «ISSUES OF CREATING THE BASIS OF THE SPIRITUAL HERITAGE AND III RENAISSANCE: STUDY, RESEARCH, PERSPECTIVES». January 2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5. Special issue (2023).

23. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – С. 51-54.

24. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.

25. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.

26. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 2.1 (2023): 51-53.

27. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO'LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

